

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

O EDIFÍCIO PIEDADE DO ENGENHEIRO JUDAH LEVY EM BELÉM: MODERNIDADE, CULTURA TÉCNICA E SOCIEDADE

DE ALCÂNTARA, JOÃO VICTOR (1)

1. Graduando em Arquitetura e Urbanismo pela UFPA, discente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (UFPA).
joao.trindade@itec.ufpa.br

CHAVES, CELMA (2)

2. Doutorado em Teoria e História da Arquitetura pela ETSAB/UPC (2005), professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (UFPA)
celma_chaves@hotmail.com

RESUMO

O processo de verticalização em Belém ocorreu inicialmente na Avenida Presidente Vargas, e foi, sobretudo, tarefa dos engenheiros, que buscaram conjugar nessas novas tipologias arquitetônicas, novas técnicas e materiais, em novas formas de habitar, com a incipiente introdução no circuito imobiliário na cidade. Sob essa perspectiva, o engenheiro Judah Levy projeta o edifício Piedade em 1949, que inaugura uma nova etapa de construções na capital, com novos usos, novos clientes, mas com os desafios apresentados pela arquitetura que se modernizava, e que ainda transitava pelas formas do morar tradicional. O artigo apresenta essa obra, analisando seus aspectos historiográficos e arquitetônicos e contextualizando-a ao cenário local no que se refere à sociedade e à cultura.

PALAVRAS-CHAVE: modernidade; modernização; verticalização.

THE PIEDADE BUILDING BY ENGINEER JUDAH LEVY IN BELÉM: MODERNITY, TECHNICAL CULTURE AND SOCIETY

ABSTRACT

The verticalization process in Belém initially took place on Presidente Vargas avenue, and was, above all, the task of the engineers, who tried to combine in these new architectural typologies, new techniques and materials, in new ways of living, with the incipient introduction into the real estate market circuit in the city. From this perspective, engineer Judah Levy designed the Piedade building in 1949, which inaugurated a new stage of construction in the capital, with new uses, new customers, but with the challenges presented by the architecture that was being modernized, and that still transited through the forms of the traditional habitation. The article presents this building, analyzing its historiographical and architectural aspects and contextualizing it to the local scenario regarding society and culture.

KEYWORDS: modernity; modernization; verticalization.

INTRODUÇÃO

Durante a década de 1930, o governo do Presidente Getúlio Vargas intensifica a diretriz da modernização política que redimensiona os valores e anseios nacionais, incidindo na produção do espaço construído com a adoção de tipologias modernas, principalmente nos edifícios institucionais. Na capital do Pará, esses fatores, alinhados ao desejo de uma elite de se modernizar, principalmente a remanescente dos grupos que detinham poder econômico desde o ciclo econômico da borracha, e a expectativa pela ressignificação de sua própria representação dentro da sociedade, impulsionaram a adoção de uma arquitetura moderna na capital que apresenta suas primeiras manifestações no final da década de 1940. Portanto, a disseminação desta arquitetura, além de uma necessidade de reformulação funcional ou estética da construção, significou a materialização dos novos signos e símbolos da elite belenense.

A atual Avenida Presidente Vargas - antes 15 de Agosto - foi um dos principais focos do processo de modernização na capital paraense, sobretudo a partir da década de 1940, e foi sendo ocupada gradativamente por edificações modernas oriundas dos anseios e esforços públicos e privados em alinhar a cidade ao panorama nacional da época, que visava a modernização através da verticalização. É sob essa premissa que o edifício Piedade, projetado e construído por um dos principais agentes construtores na cidade, o engenheiro Judah Levy, é inaugurado em 1949. Esta construção, a primeira acima de 4 pavimentos na capital, inaugura uma nova expressão arquitetônica residencial na cidade, ao mesmo tempo em que impulsiona as primeiras construções em altura, resultante da aplicação do capital remanescente da borracha em investimentos imobiliários.

O artigo apresenta um estudo historiográfico e arquitetônico do edifício Piedade, em análises que contemplam aspectos técnico-construtivos, funcionais e socioculturais. Como subsídio para esta análise, realizaram-se pesquisas documental, registros fotográficos e redesenhos de duas unidades de apartamento, bem como fundamentos em aportes teóricos que ampliam o entendimento dessa obra para além de sua materialidade, inserindo-a nas questões vigentes da sociedade local no momento de sua construção e no contexto das expressões modernas da Avenida Presidente Vargas.

A SOCIEDADE E A CULTURA ARQUITETÔNICA EM BELÉM NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX

Será a partir da administração varguista que se impulsiona na capital do Pará uma nova ideia de modernização, em medidas encampadas pelas gestões locais. No âmbito estadual, a nomeação do governador Magalhães Barata foi um marco para o desenvolvimento das áreas centrais da capital paraense. Alinhado às políticas estabelecidas pela gestão de Vargas, o interventor desenvolve ações urbanas e arquitetônicas pontuais, concentradas sobretudo nas áreas centrais da cidade (CHAVES, 2008). Essas ações nas áreas centrais, contribuíram para uma modernização de muitos contrastes, cujos traços e assimetrias ainda se observam nos dias atuais.

Pode-se analisar esse processo na sociedade na perspectiva do que Bourdieu denomina de “campo”, lugar das tensões e conflitos. Debruçando-nos sobre sua obra, e analisando-a em sua aplicação no espaço da cidade Brant (2012) entende que o *campo* é um espaço simbólico de competição entre mantenedores de capitais por seu domínio neste *campo*. A partir desse conceito, entende-se que nessa parte da sociedade local, relacionada aos processos de construção moderna e da modernização, identificam-se um conjunto de diversos *campos*, com batalhas constantes por poder simbólico. Inserida nesse contexto nacional de modernização, observa-se também no contexto local um desejo de redimensionar o *habitus*, que, baseado em Bourdieu assim define Stevens:

[...] O *habitus* é um conjunto de disposições interiorizadas que induz as pessoas a agir e reagir de determinadas maneiras e é o produto final do que a maioria das pessoas chamaria de socialização ou “enculturação”. Em grande parte, não escolhemos ser o que somos, mas

recebemos de nossa família uma maneira de olhar e fazer as coisas, um *habitus*, transmitido pelas gerações prévias. [...] (STEVENS, 2003, p.70)

No caso do espaço social em estudo, o redimensionamento desse *habitus* se dá a partir do anseio dos agentes sociais de estabelecer controle dentro do *campo*. Nesse sentido, tem-se uma tentativa, sobretudo das classes abastadas, de ressignificar sua cultura, enquanto grupo social e projeção simbólica face à sociedade com o objetivo de estabelecer e materializar vigentes suas representações materiais e não-materiais, gerando, assim, um alto capital simbólico. Esse, de acordo com os estudos de Stevens (2003, p.76) dirigidos à prática da arquitetura baseado na obra de Pierre Bourdieu, é um poder que deriva da posse de capital cultural, o qual pode ser institucionalizado, objetivado e incorporado. Tanto os projetistas promotores desse modelo de arquitetura e os clientes que os contratavam estavam inseridos em um “círculo privilegiado” (BORDIEU, 2007; STEVENS, 2003) imbuído de diferentes formas de capital simbólico e econômico. Assim, no caso de Belém, “nesse cenário de transformações, as casas e edifícios modernos se tornaram o objeto de desejo para uma elite privilegiada que podia pagar por elas” (DE LIMA e CHAVES, 2021, p.132).

Nota-se que o destaque desses profissionais da construção civil estava intrinsecamente ligado com o “círculo privilegiado” do qual faziam parte, uma vez que os arquitetos e engenheiros estabeleciam relações com indivíduos e grupos alinhados a diversos capitais, logo, controladores e com alta projeção em diversos campos, e, conseqüentemente, agentes diretos e decisivos dentro do redimensionamento do *habitus* da época em escala socioeconômica, arquitetônica, política e cultural. A arquitetura moderna é, dessa maneira, apropriada para projeção dessa nova representação da elite, “(...) toma-se, assim, a arquitetura como um meio de representatividade social e de transformação da estética na paisagem urbana” (DE LIMA;CHAVES, 2021, p.132), “(...) O arquiteto é representado como o principal responsável pelos símbolos que sintetizam a cultura de uma sociedade (...)” (BRANT, 2012, p. 31).

Com o início do Estado Novo em 1937 e a reformulação das estruturas sociais, houve uma necessidade de construir uma arquitetura que se aproximasse do novo ideário progressista do governo. Sendo assim, “a partir da década de 1940 se reconhece o reinício de um ciclo, em que parte do capital remanescente da economia da borracha passa a ser aplicado no setor das novas construções, cuja concepção modelar era, por um lado, o edifício em altura, e por outro, as residências das famílias de “boas condições” (...)”, data, s/p). Em Belém, a partir desse período, percebem-se esforços públicos e privados em modernizar e a edificação vertical é uma representação dessa modernidade desejada, uma vez que estava de acordo com o novo *habitus* e em consonância com o “Estilo Internacional” (CHAVES;SANTOS, 2013, p. 3), O *locus* ideal dessa nova arquitetura verticalizada foi, principalmente, a Avenida Presidente Vargas que abriga uma série de edificações institucionais, comerciais e residenciais com elementos da modernização, intrínsecos ao progresso proposto que atravessa o governo Vargas e se reinventa nos governos do regime ditatorial militar, em meados de 1980.

A construção civil como parte essencial do processo de renovação das cidades fez com que os arquitetos e engenheiros ligados a esse desenvolvimento obtivessem reconhecimento e valorização. Os principais expoentes dessa nova arquitetura, sobretudo a arquitetura moderna ou de expressões modernizantes, que emergiu a partir da década de 1940 dentro do cenário municipal foram os engenheiros e arquitetos Judah Levy e Camillo Porto de Oliveira.

Com a centralização do processo de modernização nas áreas centrais da cidade sob a gestão do governador Barata e dos sucessivos prefeitos das décadas de 1930 e 1940, tem-se a gênese da reestruturação do *habitus* na época, com a reorganização do campo da engenharia e da arquitetura, além de redimensionar os “valores” do capital simbólico. Essa recomposição se deu a partir da concepção de edificações com formas racionalizadas, e, conseqüentemente, com a introdução de novos agentes com poder de decisão e ação no campo da arquitetura.

Ainda que novas diretrizes modernizadoras estivessem em voga e norteadas a sociedade local, no que se refere à habitação vertical, ainda existia um certo estranhamento da população, mesmo com o desejo de modernização: “Estes estímulos encontravam ainda alguns obstáculos: o desconhecimento do novo hábito de viver em altura e a conseqüente resistência em sair de suas casas ajardinadas e amplas que caracterizava o modo de viver da burguesia local” (CHAVES, 2008, p. 147). Uma população que se via dividida entre o anseio de uma arquitetura e sociedade moderna, e uma cultura do morar consolidada em construções ecléticas e

térreas, considerada pelos progressistas uma cultura habitacional quase provinciana. Assim, em Belém observa-se que

A arquitetura é o foco para onde se dirigem todas as atenções que almejam a reconstrução de um espaço social e político. Um espaço de natureza conservadora em sua essência, mas que se utiliza da práxis construtiva para transmitir um discurso de modernização, que no contexto local não deixa de ter suas características inovadoras, dada às formas em que se expressavam até então (CHAVES, 2008, s/p).

A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS E AS OBRAS DOS ENGENHEIROS

Desde o início do século XX, a Avenida Presidente Vargas já experimentava intensos processos de transformação, vide a importância dos dois símbolos que essa região abrigava: o Teatro da Paz e o Monumento à República. Além disso, um fator que potencializou o processo de valorização dessa área foi o aterramento do espaço que compreende o Porto de Belém, que, sob a perspectiva de Cruz (2014), possibilitou uma integração entre a Avenida 15 de Agosto com as avenidas litorâneas Marechal Hermes e Boulevard Castilhos França, assim favorecendo o acesso à avenida. Conseqüentemente, “esta valorização na área elevou o preço dos seus terrenos, o que fez com que a Intendência desenvolvesse obras de regulação e melhoramento do aspecto e facilitassem a circulação e a ocupação do entorno de acordo com padrões mais refinados (...)” (CRUZ, 2014, p. 43-44).

Contudo, é após a década de 1930 que o processo de modernização é potencializado. O então governador do estado Magalhães Barata (sobretudo nas gestões de 1930 a 1935 e de 1943 a 1945) alinhou seu governo às intenções do governo federal, e em consonância com as premissas modernizadoras de então, dá continuidade ao processo de investimento e transformações na Avenida 15 de Agosto, a partir de capital público e privado (predominantemente de comerciantes da região) incentivando o processo de verticalização. Os primeiros edifícios modernos de três e quatro pavimentos são erguidos já nessa década: Edifício Vesúvio de 1932, Edifício da Associação Comercial em 1934, Edifício Avenida Hotel de 1938, o Edifício Central Hotel de 1938 e o Edifício Costa Leite de 1938 o primeiro edifício a ultrapassar os três pavimentos no entorno da Avenida 15 de Agosto.

Em consonância com as linhas do *International Style* estadunidense, cultura para a qual Belém se inspirava, principalmente após a Segunda Guerra, o processo de verticalização se intensifica, o que contribuiu para consolidação da Avenida 15 de Agosto conforme os moldes modernos. É nesse panorama de renovação da paisagem urbana e inserção de elementos modernos nas construções, que o trabalho de arquitetos e engenheiros ganha maior proporção e importância.

Figura 1. Redesenho do perfil da Presidente Vargas a partir da década de 1940

Fonte: Elaboração Jacqueline Romaro (2018)

Essas alterações estavam fundamentadas essencialmente na firmamento de uma nova paisagem construída na cidade, a qual deveria ser preenchida por arranha-céus – a tipologia dos *skyscrapers* estado-unidenses. Neste sentido, é incontestável o processo de americanização dos costumes vigentes a partir da década de 1940 (...) (DIAS, 2021, p. 50).

As novas diretrizes construtivas dispostas pela gestão federal, incentivava o governo local a conceber políticas que facilitassem e estimulassem o desenvolvimento e verticalização da avenida 15 de Agosto, “Nesse sentido, tudo era permitido, sempre e quando se construísse sob o conceito “moderno”, com as mais avançadas técnicas construtivas, para adequar-se às novas demandas dos usuários...” (CHAVES, 2008, p. 3). “O incentivo mais importante para que a Avenida 15 de Agosto fora a vitrine das modernas tendências arquitetônicas foi dado pelo governo municipal, ao facilitar a aquisição de seus terrenos pelos comerciantes e instituições que pretendiam ali construir.” (CHAVES, 2008, s/p). A partir dessas concessões, os engenheiros e incorporadores inauguram uma série de empreendimentos -residenciais e comerciais- que moldaram e consolidaram a atual Avenida Presidente Vargas como um dos maiores sinais da modernização na capital belenense.

De acordo com Chaves, Beltrão e Dias (2020, p. 5), grande parte das construções desenvolvidas durante esse período tinham suas formas reduzidas às funções, sem ornamentos ou elementos decorativos exuberantes e, no que diz respeito às construções institucionais, apresentavam um forte apelo simbólico, no intuito de representar a modernização na administração e de renovação da paisagem da cidade: “Desejo de renovação, racionalização construtiva: dois elementos presentes tanto nas vanguardas modernistas da arquitetura quanto na atividade prática local.(...)” (CHAVES, BELTRÃO; DIAS, 2020,p. 5)

É pertinente explicitar que a crescente recorrência de composições construtivas da arquitetura moderna entre as décadas de 40 e 60 em Belém se dá antes da criação do Curso de Arquitetura em 1964. Sendo assim, Autor (data, p. 8-9) observa que as produções da maioria dos profissionais engenheiros nesse período eram resultado de uma prática que combinava conhecimentos técnicos às inovações que a estética moderna apresentava. Neste sentido, revela-se o alinhamento e assimilação pragmática pelos profissionais da construção civil da capital paraense do contexto e produção arquitetônica nacional: “(...) nestas obras, existe, de maneira geral, a intenção em sintetizar a funcionalidade, a plasticidade compositiva e o sentido construtivo, em consonância com as inovações formais que se apresentavam no cenário brasileiro nos anos 40 e 50.” (CHAVES, 2012, p. 9)

JUDAH LEVY E A CULTURA TÉCNICA EM BELÉM

Judah Eliezer Levy, engenheiro formado pela Escola de Engenharia do Pará em 1941, nascido em 1916, foi um dos profissionais mais atuantes na construção civil do Pará. Suas obras se desenvolveram sobretudo no processo de modernização da cidade de Belém, trazendo novas perspectivas construtivas e sendo pioneiro no ramo da engenharia civil na capital paraense. As políticas de concessão de terrenos por parte do Estado às grandes construtoras, incorporadoras e engenheiros¹, somadas ao novo cenário político e às necessidades da alta sociedade, potencializaram a modernização da avenida 15 de Agosto. É sob esse panorama de privilégios cedidos pelo Estado, juntamente com desejo de Judah Levy² segundo suas próprias palavras, de contribuir para o desenvolvimento de Belém, através da sua própria incorporadora “Sul-Americana” - criada e com sede na capital fluminense onde já havia construído os edifícios “Visconde do Arary” e “Barão do Marajó” que o engenheiro introduz na capital paraense o processo que já se anunciava no cenário nacional: a incorporação imobiliária (VENTURA NETO, 2012). É a partir de sua empresa que ele constrói e inaugura o Edifício Piedade que se torna um símbolo do advento do processo de verticalização na avenida.

O engenheiro foi responsável por grandes marcos nesse período, além do edifício Piedade, em foco neste artigo, projetou os edifícios Renascença (1952), Palácio do Rádio (1956), Rainha Esther (1964), Ed. Bern (1938-1940), Ed. Costa Leite (1938), Ed. Nazaré (déc. De 50), entre outros. A partir do fragmento de um artigo de Levy para a revista “Amazônia”³ (1963), constata-se que para o engenheiro a introdução de “arranha-céus” dentro do vocabulário construtivo, arquitetônico e habitacional da capital e sociedade paraense não se resumia a inovação e pioneirismo dos métodos construtivos da época, mas, também, era uma crença profunda na verticalização como impulso e reflexo do desenvolvimento de uma sociedade:

São frequentes ainda as perguntas que me chegam de amigos e até de desconhecidos, pessoas evidentemente interessadas no desenvolvimento de Belém, sobre questões ligadas à nova arquitetura da cidade. Situam-se de preferência nos chamados “arranha

céus” que ainda hoje causam estranheza aos espíritos mais conservadores, fixados na fisionomia colonial da cidade. Suas restrições aos grandes prédios giram em torno da superfície de Belém, que ainda permitiria a expansão em milhares de metros quadrados de construções discretas de dois ou três andares (...) e inclusive um que vale citar pelo sabor de seu sentimentalismo. É aquele que diz respeito à nossa velha “caixa d’água”, que durante muitos anos fora o ponto mais alto de Belém! Sua marcante silhueta de longe dava o primeiro sinal da terra aos que viajavam por via marítima. (...) Belém renovou a sua fisionomia. Resolveu ou está resolvendo um dos seus grandes problemas de crescimento (...) (LEVY, 1963, p. 2 *apud* CHAVES, 2011, p. 97).

O Edifício Renascença, projeto de 1948, concluído em 1952, é uma obra emblemática dentro da trajetória do engenheiro. Criado sobre os pressupostos modernizantes da época, esse edifício construído em frente ao Edifício Piedade, assemelha-se a este em suas linhas compositivas e na implantação em terreno de esquina, apresenta residencial, possui fachadas com elementos da abstração moderna, e possui diferentes tipos de plantas para os apartamentos.

Figura 2 – Edifícios Nazaré (década de 50), à esq., Renascença (1952) à dir.

Fonte: Site Morar Moderno⁴

Outra obra bastante representativa do trabalho de Judah Levy é o Edifício Palácio do Rádio, inaugurado em 1956. Exibido como “Jóia da Modernidade” pelos jornais da época, apresenta caráter grandioso e com programa que comportava vários usos ao longo de seus treze pavimentos. Uma característica desta construção é a utilização de incineradores de lixo, necessidade advinda devido aos constantes períodos de suspensão do serviço público de limpeza na cidade.

Figura 3 - Edifício Palácio do Rádio

Fonte: Marina Frota (2021)

Nos dois edifícios, Renascença e Piedade, a multifuncionalidade, também inovadora para o contexto local, foi a principal atração que Levy introduziu em seus edifícios. No "Piedade", a previsão era de que no térreo fossem instaladas lojas "espaçosas e luxuosas"; do segundo ao quinto, conjuntos de salas para escritórios e consultórios, e nos outros andares apartamentos "de acordo com nosso clima". Ainda de acordo com o engenheiro, todas as máquinas para a construção daquele prédio foram encomendadas nos Estados Unidos.

Além das construções residenciais e comerciais, Judah Levy teve o início de sua carreira como engenheiro marcada pela finalização do projeto do arquiteto italiano Hugo Furini, como a sinagoga Shaar Hashamaim, que foi um marco para comunidade judaica - a qual o engenheiro e sua família pertencia - na região norte do país.

O EDIFÍCIO PIEDADE: ASPECTOS HISTORIOGRÁFICOS E ARQUITETÔNICOS

A partir da premissa da modernização e da verticalização inaugura-se o Edifício Piedade, localizado numa das regiões *locus* por excelência da modernização de Belém. Foi um marco na arquitetura residencial local, além de ter sido o primeiro edifício com fins unicamente residenciais na cidade, introduzindo uma nova modalidade de gerir o imobiliário na cidade: o das grandes incorporadoras.

As plantas concebidas para os apartamentos tipo do Piedade apresentavam comodidade a ponto de torná-los viável à venda, com espaços suficientes para atender novas necessidades de uma classe burguesa, que embora pudesse adquirir um apartamento desse padrão, ainda estava receosa com essa nova moda de morar nas alturas. Em consequência do pioneirismo e inovação presente no projeto do edifício, a construção

passou por diversos percalços, como escassez de mão de obra e matéria-prima e até mesmo a captação de clientes para a venda dos apartamentos, uma vez que o estilo de habitação proposto transgrediu os parâmetros da sociedade vigente

(...) Com o esboço do projeto, sai em busca dos futuros compradores, em sua maioria comerciantes portugueses, e sua principal dificuldade era convencê-los das vantagens de viver em apartamentos. Este projeto inova na organização interna, introduzindo elementos incomuns para os hábitos da sociedade local da época, como o lavabo no quarto de casal, o “Piedade” (inauguração em 1949) e posteriormente o edifício “Renascença” (projeto 1948 e construção de 1952), de dez pavimentos e com elevador, os primeiros com essas características, foram recebidos com receio, embora a imprensa elogiasse seus atributos modernos (CHAVES, 2011, p. 148).

A inauguração do edifício, transmitida por rádio, indica a importância dessa obra para diversos segmentos da sociedade local. Porém, além das dificuldades Apesar da predominância do uso residencial, Judah Levy propôs uma multifuncionalidade e técnicas inovadoras para o edifício, em que pese as dificuldades

(...). No edifício “Piedade” previu a instalação de lojas “amplas e luxuosas”; do segundo ao quinto andar, conjuntos de salas para escritórios e consultórios, tudo “de acordo com nosso clima”, segundo jornais da época. No entanto, as inovações técnicas e programáticas deste edifício, ainda estavam sujeitas à disponibilidade de material que em grande parte era fornecido por empresas estrangeiras(...) (CHAVES, 2011, p. 149)

Figura 4 – À esquerda: Judah Levy na cumeeira do Edifício Piedade; à direita: o edifício recém-inaugurado

Fonte: Acervo doado por Claudio La Roque Leal; Robert Larimore Pendleton, 24 de outubro de 1949. Acervo da Biblioteca da Universidade de Wiconsin Milwaukee⁵.

À luz de alguns aspectos da análise estruturada por Gastón e Rovira (2007) sobre pautas para investigar a arquitetura moderna, estabeleceram-se critérios para analisar o edifício e suas características. Primeiramente, a partir dos pontos observados pelas autoras, segundo a questão do local e do programa, o Piedade, conforme mostrado na figura 5, está localizado no cruzamento entre a Presidente Vargas e a Rua Riachuelo, dentro de uma topografia pouco acidentada, predominantemente linear; com geometria que acompanha a configuração pré-definida pela esquina, tendo um recuo maior, sem utilização total do lote, devido à promessa de alargamento da Rua Riachuelo, o qual nunca se concretizou. Vê-se que o edifício à época de

sua finalização construtiva estabelecia uma relação de destaque na hierarquia do entorno devido à sua altura. Apesar da proposta de uso residencial, como mencionado, o engenheiro construiu um programa multifuncional, que dispunha de espaço para lojas de luxo, escritórios e consultórios.

Figura 5 – Mapa de localização e edifício na atualidade

Fonte: Desenho adaptado do *Google Earth* por Lohanna Souza (2022); Foto: Acervo do Laboratório de Historiografia e Cultura Arquitetônica (LAHCA).

Quanto à configuração do edifício, partindo da análise da planta baixa do apartamento da cobertura do edifício (figura 6), projetado para ser a moradia do engenheiro, nota-se, por um lado, uma setorização definida, com os ambientes agrupados por grau de intimidade: ambientes sociais, como a sala de jantar, de estar e a varanda comungam de uma espacialização quase “integrada”; o hall de circulação demarca uma entrada em setores mais íntimos da casa, em uma tentativa de dotar esse espaço de certa modernidade. Por outro lado, nota-se uma particularidade não presente nas outras plantas-tipo desse mesmo edifício, que além de dispor de dois acessos - um principal, ligado à sala de estar, e outro alternativo “de serviço”, ligado à cozinha -, o apartamento dispõe do que se interpreta com um “quarto de empregada”, que remonta às casas ecléticas e coloniais da burguesia, mas que ainda permanece em muitos apartamentos desse momento até os dias atuais

Percebe-se também, uma certa incongruência de ângulos no desenho dos ambientes, sobretudo a partir do *hall* de circulação e nos banheiros, que indica uma improvisação e/ou desarranjo na execução deste apartamento especificamente (figura 6), que podia estar ligado ao difícil acesso e execução pela mão de obra não qualificada para tratar com esse material, visto que o concreto armado ainda surgia como uma nova alternativa de material para a construção na cidade.

Figura 6 - Planta-baixa do apartamento da cobertura do edifício Piedade

Fonte: Elaborado por João de Alcântara (2022)

Analisando duas plantas-tipo do Piedade, original e modificada (figura 7 e 8), constata-se que a organização espacial da planta tipo 1, apesar da proposta do projeto ser moderno e inédito na região, ainda se apresentava dentro da lógica tradicional, pois a disposição dos espaços internos apresenta referências claras do ecletismo e das casas coloniais encontradas na cidade. O longo corredor que interliga o setor social ao setor de serviço, passando pelo íntimo (CHAVES, 2013, p.7), é a peça-chave que distribui os ambientes em um eixo longitudinal, diferentemente da proposta usual de integração dos espaços na fase de desenvolvimento da arquitetura moderna.

Percebe-se que a planta tipo 2, que, originalmente dispunha de uma distribuição direta do ambiente, e uma organização espacial que contrastava com os espaços tradicionais para a época, observa-se no setor social a presença do vestíbulo, ambiente presente nas casas burguesas de meados do século XIX onde funcionava como uma espécie de antessala que conduzia a sala de estar (CHAVES; SILVA, 2013, p. 7), mas aqui cumpre o papel de distribuição dos ambientes no interior do apartamento.

Figura 7 - Plantas tipo 1 original

PLANTA BAIXA - ORIGINAL

Fonte: Acervo do Laboratório de Historiografia e Cultura Arquitetônica (LAHCA). Modificadas por Lohanna Sousa (2022)

Figura 8 - Planta tipo 2 modificada do Edifício Piedade

PLANTA BAIXA - MODIFICADO

Fonte: Acervo do Laboratório de Historiografia e Cultura Arquitetônica (LAHCA). Modificadas por Lohanna Sousa (2022)

Quanto ao sistema estrutural, formas e elementos básicos que constituem a obra, observa-se que a utilização do concreto armado, possibilitou a adoção de formas curvas, ensaiando um movimento em direção ao arrojo formal das formas da arquitetura moderna. Nota-se também a cobertura em telha cerâmica, com platibandas, e um conjunto de esquadrias com dimensões que permitem passagem de ar e luz facilmente. Com acesso principal voltada para a avenida Presidente Vargas, a entrada com porta de dimensões generosas permite criar distinção com os pontos comerciais presentes no térreo, destacando o caráter residencial do edifício (figura 8).

Figura 9 – Porta de acesso principal (à esquerda)

Fonte: Acervo LAHCA, 2016.

Outra questão a destacar neste edifício é sua contribuição na configuração de uma imagem moderna à avenida onde foi erguido, sendo impulsionador para a construção de outros edifícios desse perfil na Presidente Vargas. Nesse sentido, o Piedade instiga a burguesia comercial da cidade a realizar, por meio de suas formas, usos e padrão técnico, novos investimentos imobiliários, tornando essa avenida a sede da representatividade moderna do morar e do trabalhar. Portanto, cabe entendê-lo como um marco projetual, nas

tensões entre interesses financeiros, profissionais e as propostas de mudanças, mas também como um documento vivo de um processo de transformação imagética, social da paisagem urbana, que a define até os dias de hoje, embora grande parte desse acervo esteja abandonado, sem uso e necessitando de revitalização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou compreender o edifício Piedade do engenheiro Judah Levy em seus mais diversos aspectos, mas, sobretudo, enfocou o campo social, cultural e arquitetônico da obra, compreendendo os fatores e condicionantes que levaram à materialização de um dos primeiros edifícios residenciais da avenida Presidente Vargas e seu processo de modernização.

O período histórico estudado revela uma sociedade em transição, em busca de novos ideais propostos por iniciativas públicas, e a introdução de novos conceitos que possibilitaram as transformações que se observam nos modos de morar, especialmente na construção de edifícios em altura, aliando definições socioculturais com interesses em se constituir uma economia direcionada aos investimentos imobiliários, que irão paulatinamente assegurar a mudança de fisionomia da avenida.

As formas expressivas da arquitetura moderna serviram, então, para configurar a necessária interdependência entre verticalização e modernidade. Constatou-se também que as construções modernas serviram para firmar a trajetória profissional de novos engenheiros, para alavancar incorporadoras e construtoras tendo a modernização como motor.

No caso de estudo, sua construção é paradigmática do avanço de uma arquitetura racionalizada, seja na organização espacial, na forma, nas técnicas construtivas, funcionalidade, o que não deixa dúvidas da proposta de modernidade que esse edifício e outras obras de Judah Levy apresentavam, mesmo que a tradição ainda seja considerada um valor simbólico em algumas de suas soluções, em parte pelo acesso dificultado aos materiais, mas também pela própria dinâmica da modernidade onde o tradicional e o moderno ainda se cruzam no tempo e no espaço.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOURDIEU, Pierre. A Distinção. São Paulo: Zouk, 2007.

BRANT, Juliano. A construção social do campo da arquitetura moderna em Belo Horizonte. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Escola de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 151 f., 2012.

CHAVES, CELMA. Arquitetura, modernização e política entre 1930 e 1945 na cidade de Belém. *Arquitextos*: São Paulo, março. Disponível em: www.vitruvius.com.br, 2008. Acesso em: 24/09/2022

CHAVES, Celma. Modernização, inventividade e mimetismo na arquitetura residencial em Belém entre as décadas de 1930 e 1960. *Risco: Revista de Pesquisa e Arquitetura e Urbanismo*, São Carlos, 2008, p. 145-164.

CHAVES, Celma. Recepção, particularidades e limites da arquitetura modernista produzida em Belém. In: Seminário Internacional Brasil-Argentina-México - 4º Encontro de estudos comparados em Arquitetura e Urbanismo nas Américas. Uberlândia, 2012.

CHAVES, Celma; BELTRÃO, Bernadeth; DIAS, Rebeca. A arquitetura moderna em Belém como objeto e documento de investigação: da invisibilidade ao reconhecimento. *Revista Labor & Eng.*, Campinas, SP, v.14, 1-16, 2020.

CHAVES, Celma; SILVA, Izabella M. Santos. Percurso da modernização: A arquitetura do “Novo Centro” na Avenida Presidente Vargas em Belém. 3º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação, Belo Horizonte, 2013.

CHAVES, Túlio Augusto Pinho de Vasconcelos. Isto não é para nós? Um estudo sobre a verticalização e modernidade em Belém entre as décadas de 1940 e 1950. Dissertação (Mestrado em História Social da Amazônia) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2011.

CRUZ, Renan Luís da Silva. Proposta de revitalização urbana da Avenida Presidente Vargas - Belém-Pa. 180 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Pará, 2014.

DE LIMA RODRIGUES, Rodrigo Augusto; CHAVES, Celma. Casa: a assimilação cultural do espaço moderno em Belém/PA. *Revista ARQ.URB*, v. 1, p. 131-142, 2021.

DIAS, Rebeca. A arquitetura sem linhas do edifício Banna (Belém-PA): a escrita do habitar a partir das ambiências. 180 f. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Pará, 2020.

GASTÓN, Cristina, & ROVIRA, Teresa. El proyecto moderno: Pautas de investigación. Barcelona: UPC, 2007.

LEVY, Judah. "Os Arranha-Céus de Belém". *Revista Amazônia*. Belém, ano 09, n. 92, p. 2, janeiro de 1963.

STEVENS, Garry. O círculo privilegiado: fundamentos sociais da distinção arquitetônica. Brasília: UNB, 2003.

VENTURA NETO, Raul da Silva. Circuito Imobiliário e a cidade: coalizões urbanas e dinâmicas de acumulação do capital no espaço intraurbano de Belém. Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Belém 2012.

NOTAS

1. Há controvérsias com relação à aquisição do terreno por parte do engenheiro. Segundo informação do jornalista Oswaldo Coimbra, a partir de entrevista concedida a ele por Judah Levy, o terreno para construção do Piedade foi adquirido por meio de concorrência pública colocada pela prefeitura de Belém em 1946.
2. Entrevista do engenheiro Levy no jornal "A Folha" em 1946, p. 6.
3. Exemplar disponível no acervo de periódicos da Biblioteca Central da Universidade Federal do Pará.
4. Disponível em: <https://morarmoderno.com.br/obra/edificio-nossa-senhora-de-nazare/> Acesso em: 20/09/2022
5. Disponível em: <https://fauufpa.org/2014/03/06/edificio-piedade-em-1949-por-robert-larimore-pendleton/>